

Omar Chávez-Martínez^{1a}, Guillermo Fajardo-Ortiz^{2b}, Alejandro Moctezuma-Paz^{1c}

Resumen

En un contexto que ha tendido a lo globalizado, en el que la obtención de recursos económicos suele ser el motor de las sociedades, los recursos de información han sido tratados con frecuencia como bienes privados por los que hay que pagar. Una estrategia a lo anterior ha sido el acceso abierto y gratuito a la información, un factor de gran importancia para la construcción de medios más abiertos.

Abstract

In a context that has tended towards globalization, in which obtaining economic resources is usually the driving force of societies, information resources have frequently been treated as private goods for which one must pay. A strategy for the above has been open and free access to information, a factor of great importance for the construction of more open media.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica. Ciudad de México, México

²Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, División de Estudios de Posgrado, Subdivisión de Graduados y Educación Continua. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0003-2633-1898^a](https://orcid.org/0000-0003-2633-1898), [0000-0001-5611-9121^b](https://orcid.org/0000-0001-5611-9121), [0000-0003-4015-8040^c](https://orcid.org/0000-0003-4015-8040)

Palabras clave

Bibliometría
Bases de Datos Bibliográficas
Comunicación y Divulgación Científica
Publicación de Acceso Abierto

Keywords

Bibliometrics
Databases, Bibliographic
Scientific Communication and Diffusion
Open Access Publishing

El internet y las tecnologías de información y comunicación se concibieron para permitir que el conocimiento estuviera al alcance de todos. Sin embargo, los grandes consorcios comerciales se han opuesto y han usado los avances tecnológicos y la legislación de la propiedad intelectual para controlar y restringir los medios y sus recursos, sin considerar las repercusiones en la educación, el desarrollo de la investigación científica y la libre expresión.¹

Para contrarrestar estas prácticas restrictivas se han consolidado movimientos sociales, como el del acceso abierto, que promueven la perspectiva del conocimiento como un bien común de la humanidad, se agrega que los recursos de información son inagotables, permitiendo que la calidad y cantidad de conocimientos disponibles aumenta si se comparte, facilitando que sea la base de estudios e investigaciones.²

Comunicación con:

Omar Chávez Martínez

 omar.chavez@imss.gob.mx

 55 5627 6900, extensión 21187

Cómo citar este artículo: Chávez-Martínez O, Fajardo-Ortiz G, Moctezuma-Paz A. Revista Médica del IMSS: patrimonio institucional e importante referente formativo. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2023;61(6):713-6. doi: 10.5281/zenodo.10064233

El movimiento del acceso abierto desea que los recursos de información se encuentren de manera gratuita en Internet, de tal manera que puedan consultarse, descargarse y distribuirse sin restricciones, bajo la condición de garantizar al autor la integridad del contenido y reconocerle su autoría. Así se pretende superar las barreras económicas y legales que impiden la difusión equitativa del conocimiento.³

Hablar de bienes comunes de información requiere analizar el soporte, la comunidad o personas que los crea y las mejores prácticas acordadas que permitan su conservación.

A continuación, se describirá el impacto de la *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social* como un recurso de información para la comunidad científica en el área de la salud y como un bien común de información del personal de salud del Instituto y de otros organismos.

Durante 62 años, la misión de Revista Médica del IMSS ha sido consolidarse como un medio indispensable de divulgación del conocimiento en salud, producto de los recursos humanos del Instituto, sus aportaciones contribuyen a visibilizar los hallazgos y avances en el diagnóstico, la terapéutica, las técnicas y los procedimientos, orientados a mejorar la atención médica.⁴ La Revista Médica también es un recurso de información de gran valor para la formación de recursos humanos, en su contenido se presentan nuevas posibilidades y otros caminos.

Desde su fundación, nuestra revista ha sido de acceso abierto, motivando desarrollos y creatividad en la investigación, considerándose de *acceso abierto diamante*, ya que su publicación, difusión y preservación no tiene costo alguno para los autores y lectores. Lo expuesto se debe a las personas que han conformado el equipo editorial, han sabido sortear diversas adversidades que en ocasiones han puesto en riesgo la continuidad de la Revista.

Hoy, la Revista Médica del IMSS se encuentra indexada en las bases de datos especializadas en salud más rele-

vantes en la comunidad científica: *PubMed* y *LILACS*, así como otros medios de información como *Latindex*, *Redalyc*, *PERIÓDICA-BIBLAT* y *Google Académico*, ampliando su visibilidad internacional, así como la generación de datos sobre productividad y la adaptación de indicadores externos que guíen la evaluación continua del proceso editorial.

En las líneas siguientes se presentan algunos datos proporcionados por organismos consolidados de información en los que se encuentra indexada la Revista Médica del IMSS:

PubMed

Con la inclusión del texto completo en los registros de la Revista Médica en PubMed a través del servicio *LinkOut*, durante un año se alcanzó la cifra de 58,600 consultas, representa un promedio de más de 4,000 consultas mensuales. Este estudio reconoció al Instituto Mexicano del Seguro Social como proveedor de registros bibliográficos de dicha base de datos. Desde su inclusión en 2008 hasta la actualidad, en PubMed se encuentran indexados 1,987 artículos de la Revista Médica (figura 1).

Google Académico

Desde que la Revista Médica creó su perfil en Google Académico en diciembre de 2021, se logró alcanzar una cifra histórica de 30,240 citas recibidas (figura 2), obteniéndose un *índice h* de 67 y un *índice i10* de 857.

Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

Su metodología permite identificar estándares de calidad de las revistas impresas y en línea que conforman su catá-

Figura 1 Artículos de la Revista Médica del IMSS indexados en PubMed por año de publicación

Fuente: PubMed

Figura 2 Citas recibidas a la Revista Médica del IMSS identificadas por Google Académico en los últimos 10 años

Fuente: Google Académico, actualizado al 24 de agosto de 2023

logo, La Revista Médica cumple con 32 de sus 38 indicadores, mientras se encuentran en proceso de incorporación 6 indicadores.

Redalyc (Red de revistas científicas de Acceso Abierto diamante. Infraestructura global no comercial propiedad de la academia)

Este sistema de indización establece 20 indicadores de calidad para las revistas científicas que conforman su acervo. La Revista Médica cumple con 15, lo que la posiciona en el decil 1 de las revistas con más descargas de artículos y ofrece información sobre la cantidad de descargas por país (cuadro I).

En suma, estos datos permiten dimensionar el impacto que tiene la Revista Médica del IMSS en la comunidad médico sanitaria nacional como internacional. Nuestra revista puede considerarse un bien común, de acceso abierto, disponible en los diversos recursos de información en los que se encuentra indexada.

La apuesta de la Revista es seguir siendo un faro de progresos, que beneficie a toda la comunidad científica.³

1. Permite que los resultados de las investigaciones realizadas dentro y fuera del IMSS sean difundidos y utilizados por más personas alrededor del mundo.

2. Sirve de referencia para identificar los temas de actualidad que son de interés para la comunidad científica del Instituto y a sus autores les permite ser leídos y citados a nivel internacional.
3. Permite que la gratuidad de los artículos contribuya al desarrollo e innovación en el campo de la medicina, constituyendo un apoyo vital en la toma de decisiones basadas en la evidencia científica.

Al analizar la problemática, los efectos, ventajas y riesgos del proceso editorial de nuestro público por varias ins-

Cuadro I Los 10 países con mayor número de descargas de artículos de la Revista Médica del IMSS en Redalyc

País	Total de descargas
México	965,620
Colombia	174,169
España	140,315
Perú	62,595
Ecuador	60,059
Chile	40,421
Alemania	35,573
Francia	26,738
Argentina	26,603
Cuba	12,522
Total	1,544,615

Fuente: Redalyc, actualizado al 24 de agosto de 2023

tituciones tanto nacionales como internacionales, ha sido reconocido desde varios ángulos:

- Formalización del convenio con la Universidad Autónoma de Guanajuato para la publicación de un suplemento conformado por artículos realizados por 40 residentes de diversas especialidades médicas, titulados con la modalidad de publicación científica en revista arbitrada e indexada.
- Aceptación de la Inclusión de la Revista Médica en el repositorio PubMed Central de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés).
- Participación del equipo editorial en la Red de especialistas en Indexación de documentos según la Metodología LILACS, organizada por la Biblioteca Virtual en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, en Brasil, institución que capacita y controla la calidad del proceso de indexación de revistas científicas especializadas en salud en la base de datos LILACS.⁵

Celebramos que los retos continúen, ya que nuestro equipo editorial está presto para seguir contribuyendo a la difusión exhaustiva y gratuita de la producción científica del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras instituciones contando con estrategias referentes a:

1. Aprovechamiento de los recursos de información gratuitos basados en el movimiento europeo de *Ciencia Abierta* para fortalecer la difusión internacional de la Revista.
2. Actualización de sus políticas editoriales para incluir directrices para detectar y prevenir el plagio, mejorar la calidad de sus metadatos y asegurar la preservación documental digital de la revista.
3. Colaboración con instituciones nacionales e internacionales para promover y fortalecer el acceso abierto en la divulgación científica del área de la salud.

La solidez, madurez e impacto científico de la Revista Médica del IMSS son resultado del esfuerzo de muchas generaciones y de otros organismos que orgullosamente han plasmado su conocimiento, de tal manera que leer la revista es conocer y referirse a la trascendencia médico social del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Revista Médica recibe manuscritos nacionales e internacionales, de los cuales, en promedio, el 80% son fruto de la investigación clínica de los trabajadores del Instituto, lo que posiciona a la Revista Médica como la principal vía de difusión científica del IMSS. Siendo así, orgullosamente, la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Referencias

1. Kranich N. The information commons: a public policy report. 2004. Disponible en: <https://open.bu.edu/handle/2144/53>
2. Hess C, Ostrom E. Introducción: una visión general de los bienes comunes del conocimiento. En Charlotte Hess y Elinor Ostrom (eds), *Los bienes comunes del conocimiento*, 2016. Quito, Ecuador: Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador: Traficantes de Sueños.
3. Suber P. Acceso abierto. Universidad Autónoma del Estado de México; Toluca, Estado de México: 2015.
4. Echeverría-Zuno S, Lavalle-Montalvo C, Vázquez-Camaño L, et al. "Nuestra Revista Médica" 45 años de Historia. *Rev Med Ins Mex Seguro Soc*. 2007;45(6):533-5.
5. BIREME-OPAS-OMS. Red de Indexadores de Documentos. Metodología LILACS [Internet]. Disponible en: <https://lilacs.bvsalud.org/rede-lilacs/rede-de-indexadores-de-documentos-segundo-metodologia-lilacs/>